

DOI

УДК 379.835, 316.663

*Пыжова Е.А.
студент
Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова
Россия, Архангельск*

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДЕВУШЕК И ЮНОШЕЙ В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ

Аннотация. Введение. В современном мире формирование здоровых отношений между девушками и юношами имеет большое значение для развития личности каждого ребенка. Одним из мест совместного времяпрепровождения детей является детский оздоровительный лагерь, поэтому важно в этот период создать условия для формирования культуры взаимоотношения, основанной на уважении, взаимопонимании и сотрудничестве. Проводится анализ влияния социокультурного контекста на формирование отношений между полами, особенности восприятия и взаимодействия между детьми разного пола. Исследование также направлено на изучение роли педагогического воздействия и организации деятельности в лагере в формировании здоровых и гармоничных отношений между девочками и мальчиками.

Цель исследования – разработать воспитательную игровую программу, направленную на формирование культуры взаимоотношений девушек и юношей в условиях временного детского коллектива.

Методология, методы и методики исследования. Основным методом на данном этапе является анализ литературных источников, в которых определяются условия пребывания детей в детском оздоровительном лагере, особенности жизни, а также игры, являющиеся средством формирования культуры взаимоотношений.

Результаты исследования и новизна исследования. В процессе исследования определены условия формирования культуры взаимоотношений девушек и юношей, разработан план игровой деятельности, направленный на процесс формирования культуры взаимоотношений девушек и юношей в детском оздоровительном лагере.

Практическая значимость. Разработана воспитательная игровая программа отряда, позволяющая формировать культуру взаимоотношений девушек и юношей в условиях детского оздоровительного лагеря.

Ключевые слова: культура взаимоотношений, детский оздоровительный лагерь, временный детский коллектив, игровая деятельность.

Pyzhova E.A.
student

Northern (Arctic) Federal University named after M V. Lomonosov
Russia, Arkhangelsk

CONDITIONS FOR THE FORMATION OF A CULTURE OF RELATIONSHIPS BETWEEN GIRLS AND BOYS IN A CHILDREN'S HEALTH CAMP

Abstract. Introduction. In today's world, the formation of healthy relationships between girls and boys is of great importance for the development of the personality of each child. One of the places where children spend time together is a children's health camp, so it is important to create conditions for the formation of a culture of relationships based on respect, mutual understanding and cooperation during this period. The author analyzes the influence of the socio-cultural context on the formation of relations between the sexes, the peculiarities of perception and interaction between children of different sexes. The study also aims to explore the role of pedagogical influence and organization of activities in the camp in the formation of healthy and harmonious relationships between girls and boys.

Aim. The aim of the study was to develop an educational game program for the formation of a culture of relationships between girls and boys in a temporary children's collective.

Results and scientific novelty. In the course of the study, the conditions for the formation of the culture of relationships between girls and boys were determined, a plan of game activities was developed, aimed at the process of forming a culture of relations between girls and boys in a children's health camp.

Practical significance. An educational game program of the detachment has been developed, which makes it possible to form a culture of relationships between girls and boys in the conditions of a children's health camp.

Keywords: culture of relationships, children's health camp, temporary children's collective, play activities.

Введение

В современном обществе формирование здоровых отношений между девушками и юношами имеет большое значение для развития личности каждого ребенка. В детском оздоровительном лагере, где дети проводят значительное время вместе, важно создать условия для формирования

культуры взаимоотношения, основанной на уважении, взаимопонимании и сотрудничестве.

На основании анализа теоретико-методологических подходов к проблеме и результатов диагностического этапа исследования мы предположили, что формирование культуры взаимоотношений девушек и юношей в условиях детского оздоровительного лагеря будет эффективным, если:

- используется потенциал игровой деятельности в формировании культуры взаимоотношений девушек и юношей;
- учитываются особенности педагогической деятельности в детском оздоровительном лагере, специфика и уровни сформированности культуры взаимоотношений девушек и юношей;
- применяется воспитательная игровая программа, направленная на формирование культуры взаимоотношений у подростков в ходе совместной деятельности девушек и юношей в условиях временного детского коллектива.

Цель формирующего эксперимента: разработать воспитательную игровую программу, направленную на формирование культуры взаимоотношений девушек и юношей в условиях временного детского коллектива.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

1. Изучить потенциал игровой деятельности в формировании культуры взаимоотношений девушек и юношей;
2. Определить особенности педагогической деятельности в детском оздоровительном лагере, специфику и уровни сформированности культуры взаимоотношений девушек и юношей;
3. Подобрать игры, направленные на формирование умения взаимодействовать, сотрудничать;
4. Разработать содержание программы формирования культуры взаимоотношений девушек и юношей в условиях временного детского коллектива.

I. Условия формирования культуры взаимоотношений девушек и юношей в летнем детском лагере

1. Раскрывается потенциал игровой деятельности в формировании культуры взаимоотношений девушек и юношей: ценности, качества и чувства, отношения людей, идентичность. Игровой деятельности отведена особая роль в личностном развитии ребенка и формировании свойств, а также внутреннего устройства личности [1]. Игра интересна тем, что она оказывает влияние на развитие психических процессов: восприятие, внимание, память, мышление, а также развитие творческих способностей [1].

Социализация. Зачастую игра может являться связующим звеном, двигателем общения, выстраивания взаимоотношений, поскольку можно не

только сблизиться с людьми, а также раскрыться и получить удовольствие от самого процесса. На протяжении игровой деятельности ребенок овладевает принятыми в обществе нормами, правилами, ценностями, навыками и знаниями, которые оказывают положительное влияние на процесс социализации [7]. Например, игра «Здравствуй, друг» позволяет раскрепоститься, не стесняться незнакомых людей, которые, в дальнейшем, будут единым коллективом, помимо этого, создаст положительный настрой на взаимодействие.

Одним из видов социализации является гендерная социализация, которая определяет принадлежность определенных норм и правил поведения, умений девушек и юношей [6]. Очень важно понимать и уважать каждого члена коллектива, для этого можно использовать игру «Змей Горыныч», в которой возможно поделиться своим мнением относительно определенной ситуации, обсудить с коллективом и понять, почему складываются различные точки зрения. Помимо этой игры также интересна игра «Мы такие разные и все-таки вместе», которая направлена на выстраивание взаимоотношений девушек и юношей, взаимного уважения.

Эмоциональное самовыражение. Важным умением человека является умение не только понимать и уважать чувства, эмоции окружающих, уметь при необходимости поддержать, но и делиться своими эмоциями, переживаниями [20]. Игровая деятельность позволяет включаться в определенные ситуации, где необходимо демонстрировать эмоции, отношение. Например, игра «Паутинка», суть которой в том, чтобы каждый рассказал о себе, а, в дальнейшем, полученная информация обсуждается всем коллективом. Такой формат знакомства поможет коллективу сблизиться, возможно дети найдут что-то общее между собой.

2. Учитываются особенности педагогической деятельности в детском оздоровительном лагере, специфика и уровни сформированности культуры взаимоотношений девушек и юношей. В детском оздоровительном лагере проводится воспитательная работа, поэтому педагогическая деятельность направлена на то, чтобы оказать помощь в организации процесса в условиях временного детского коллектива [9]. Основными задачами является: организация разнообразной, общественно значимой досуговой деятельности, приобщение детей к разнообразному социальному опыту жизни с опорой на возможности социально-территориального окружения лагеря, а также создание взаимоотношений сотрудничества, сотворчества и содружества [3]. В течение лагерной смены правильно организованная воспитательная деятельность оказывает влияние на развитие личности ребенка в условиях временного детского коллектива. Ребенок, приехавший в лагерь, сталкивается с замещением привычного социального окружения специально созданным пространством.

II. Особенности педагогической деятельности в детском оздоровительном лагере [10]:

1. Индивидуальный подход в каждом ребенке: педагоги должны учитывать особенности развития и интересы каждого ребенка, создавать условия для его полноценного участия в различных мероприятиях;

2. создание безопасной и дружественной атмосферы: важно, чтобы дети чувствовать себя комфортно и защищенно. Педагоги обеспечивают безопасность и способствуют формированию дружественных отношений между детьми;

3. Организация разнообразных мероприятий: педагоги разрабатывают интересные и разнообразные программы занятий, игр, экскурсий, спортивных мероприятий и т. д., чтобы обеспечить детям насыщенное времяпрепровождение;

4. Развитие творческих способностей: педагоги проводят мастер-классы, художественные и музыкальные занятия, способствующие развитию творческих способностей детей;

5. Формирование здорового образа жизни: одной из целей оздоровительного лагеря является формирование здорового образа жизни у детей. Педагоги проводят занятия по физической культуре, спорту, организуют здоровое питание;

6. Создание условий для саморазвития и самореализации: педагогический состав поддерживает детей в проявлении своих интересов, помогает раскрыть творческий потенциал, развивать личностные качества.

При правильно организованной деятельности лагерная смена в условиях временного детского коллектива наполнена мероприятиями, динамичными событиями, отряды проявляют себя положительно, наблюдается интенсивная коммуникация и взаимодействие участников отряда.

III. Описание программы

Основным направлением формирующего эксперимента является разработка и реализация воспитательной программы отряда, целью которой является формирование культуры взаимоотношений девушек и юношей в условиях временного детского коллектива. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Изучить потенциал игровой деятельности в формировании культуры взаимоотношений девушек и юношей;

2. Определить особенности педагогической деятельности в детском оздоровительном лагере, специфику и уровни сформированности культуры взаимоотношений девушек и юношей;

3. Подобрать игры, направленные на формирование умения взаимодействовать, сотрудничать;

4. Разработать содержание воспитательной программы формирования культуры взаимоотношений девушек и юношей в условиях временного детского коллектива.

Характеристика воспитательной программы отряда «7 небо. Детский оздоровительный лагерь ДОЛ «Звездочка».

Современный человек является активным пользователем цифровых технологий: учеба, работа, повседневная жизнь, все это включает в себя данные технологии. Помимо положительного влияния на общество и качество жизни электронные девайсы имеют и недостатки, в частности, связанные с взаимодействием людей, поскольку большая часть времени проводится в интернете [17]. Безусловно, общение выстраивается и в социальных сетях, но, когда возникает необходимость общения в реальном времени, люди испытывают сложности. С этим сталкиваются люди всех возрастов, полов, профессий, но наибольший интерес вызывают подростки, их умение взаимодействовать, выстраивать взаимоотношения [18]. Это обусловлено тем, что они являются активными пользователями интернета, социальных сетей, а также фактором является ведущая деятельность – общение с противоположным полом.

Культура взаимоотношений (качество, развивающееся во время отношений человека с человеком, в процессе обучения, воспитания, а также самообразования и самовоспитания и включает в себе нравственные знания, эмоционально-психологические умения и навыки, нравственные потребности и поведенческие действия, основой которых являются гуманистические нормы, принципы и идеалы) является важной составляющей жизни каждого человека и поэтому необходимо определять владеют ли дети в подростковом возрасте культурой взаимоотношений или нет, а также научить выстраивать доверительные, дружеские отношения с противоположным полом [11]. В работе с подростками также наблюдается снижение интереса, желания знакомиться, узнавать окружающих ближе, что также необходимо учитывать в работе.

Разработанная программа направлена на то, чтобы решить проблему взаимоотношений девушек и юношей в условиях временного детского коллектива. Ключевая тема программы заключается в том, чтобы каждый член коллектива смог раскрепоститься, вступить в контакт с окружающими, научился проявлять свои эмоции и учитывать эмоции и чувства других. Также важно в коллективе уважать и принимать различные точки зрения, взгляды, мнения, чтобы работа отряда была наиболее плодотворной.

Основу программы составляют общепринятые принципы [10]:

1. Личностный подход в воспитании:

- признание личности развивающегося человека высшей социальной ценностью;
- добровольное включение детей в ту или иную деятельность;
- обязательный учет возрастных, половозрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.

2. Гуманистический подход (гуманизация межличностных отношений)

- уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми;
- уважение и терпимость к мнению детей;
- создание ситуаций;
- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня, смены;
- активное участие детей во всех видах деятельности.

Положительные результаты освоения воспитательной программы будут достигнуты в том случае, если при реализации будут учитываться индивидуальные особенности каждого члена коллектива, будут созданы условия для создания мотивации у подростков, а также отсутствие принудительной формы участия.

Содержание программы состоит из игр различной направленности, поскольку детский оздоровительный лагерь насыщен на мероприятия и не нацелен на проведение образовательной деятельности в традиционном понимании – урок. Игровая деятельность позволяет заинтересовать ребенка, включить его в определенные ситуации, где можно взять на себя, например, определенную роль и ее раскрывать [7, 20]. Условно мы разделили все игры на определенные блоки: игры на знакомство, игры на сплочение, игры на взаимодействие противоположных полов, имитационные игры.

Для того, чтобы оценить эффективность воспитательной программы были использованы методики С. Бем, В. А. Горбатюк и Л. Н. Ожиговой [4]. На основании методик, а также исходя из наблюдений за отрядом отмечается повышение уровня сформированности культуры взаимоотношений девушек и юношей в условиях временного детского коллектива, т. е. можно говорить о решении задач и достижении поставленной цели.

Содержание воспитательной программы отряда:

1. Организация игровых мероприятий, которые способствуют совместной деятельности девушек и юношей. Проведение командных игр, спортивных соревнований, интеллектуальных викторин, где участники принимают участие в парах и командах из представителей обоих полов;

2. Проведение мастер-классов по коммуникации и взаимодействию между девушками и юношами. Данные мероприятия могут помочь участникам лучше понимать друг друга, уважать различия и находить общий язык, проведение творческих мастер-классов, где дети смогут выразить чувства и эмоции через творчество (рисунки, танцы, музыку), способствует развитию эмоционального интеллекта и пониманию других людей;

3. Организация ролевых игр, где дети пробуют себя в различных ситуациях и ролях. Это поможет им лучше понять позицию друг друга, развить эмпатию;

4. Организация тематических вечеров или вечеринок, где девушки и юноши смогут весело провести время вместе, участвовать в конкурсах и играх, а также общаться и узнавать друг друга лучше;

5. Систематическое проведение игр и упражнений на развитие командного духа, взаимопомощи и уважения к каждому члену коллектива. Это поможет участникам лучше понимать ценность каждого человека независимо от пола.

Воспитательная программа отряда в лагере является ключевым инструментом формирования культуры взаимоотношений между подростками разного пола. Целью данной программы заключается в создании условий для активного взаимодействия, уважения и понимания между участниками отряда через игровые формы деятельности.

1. Знакомство и командообразование:

- организация игровой встречи для знакомства участников отряда;
- проведение командообразующих игр и занятий, способствующих укреплению доверия и взаимопонимания между юношами и девушками.

2. Игры на развитие коммуникативных навыков:

- проведение игр, направленных на развитие навыков общения, слушания и умения выражать свои мысли и чувства;
- организация обсуждений и дискуссий по актуальным подростковым темам.

3. Кооперативные игры:

- проведение игр, где участники должны сотрудничать и работать вместе для достижения общей цели;
- способствование формированию чувства коллективизма и взаимопомощи.

4. Ролевые игры:

- организация ролевых игр, где юноши и девушки могут испытать различные роли и перспективы, что способствует лучшему пониманию друг друга;
- поддержка выражения эмоций и чувств через игровые сценарии.

5. Творческие мастер-классы и конкурсы:

- проведение творческих занятий, где участники могут проявить свои таланты и поддержать друг друга;
- организация конкурсов и выступлений, способствующих укреплению дружеских отношений.

6. Рефлексия и обсуждение результатов:

- проведение обсуждений после игровых мероприятий для выявления успехов, проблем и путей их решения;
- поддержка самооценки участников и поощрение позитивных изменений в отношениях.

Данная воспитательная программа направлена на создание благоприятной атмосферы в отряде, где девушки и юноши могут развиваться, учитывая особенности каждого пола, и сотрудничать в рамках общих целей. Важно поддерживать открытость, уважение и толерантность во время проведения игровых мероприятий, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно и ценным членом коллектива.

Использованные источники:

- 1 Ананьев, Б. Г. Избранные психологические труды [Текст]: в 2 т. / Б. Г. Ананьев; ред.: А. А. Бондалев, Б. Ф. Ломов. – Москва: Педагогика. – 1980. – 232 с.
- 2 Божович, Е. Д. Психологические особенности развития личности подростка [Текст]. – Москва: Знание, 1979. – 39 с.
- 3 Дмитриева, А. Ф. Социализация подростка в детском объединении [Электрон. ресурс] Вестник науки. – 2020 г. – С. 10–13. – Электрон. журн. – Режим доступа: <https://www.вестник-науки.рф/article/3561>. свободный (дата обращения: 01.11.2023 г.).
- 4 Лутошкин, А. Н. Как вести за собой: старшеклассникам об основах организатор. работы [Текст] / А. Н. Лутошкин; под ред. Б. З. Вульфова. – 3-е изд. – Москва: Просвещение, 1986. – 206 с.
- 5 Кон, И. С. Психология юношеского возраста [Текст]: Пробл. формирования личности: [Учеб. пособие для пед. ин-тов]. – Москва: Просвещение, 1979. – 175 с.
- 6 Кон, И. С. Психология половых различий / И.С. Кон. – Москва // Психология индивидуальных различий: учебное пособие / ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романов. – Издание 2-е. – Москва: ЧеРо, 2002. – С. 154–159.
- 7 Кокка, Ж. В. Игровые формы досуговой деятельности подростков [Электронный ресурс] / Ж. В. Кокка, Л. С. Лихачева // Киберленинка: научная электронная библиотека. – 2016. – С. 1–6. – Электрон. журн. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/igrovye-formy-dosugovoy-deyatelnosti-podrostkov/viewer>. свободный (дата обращения: 20.10.2023). – Загл. с экрана.
- 8 Манакова, М. В. Психолого-педагогические условия развития межличностных отношений в подростковом возрасте. [Электронный ресурс] / М. В. Манакова // Киберленинка: научная электронная библиотека. – С. 288–291. – Электрон. журн. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskie-usloviya-razvitiya-mezhlichnostnyh-otnosheniy-v-podrostkovom-vozraste/viewer>. свободный (дата обращения: 20.10.2023).
- 9 Петровский, А. В. Очерки психологии: коллектив и личность: [Пер. с рус.] / А. В. Петровский. – Москва: Прогресс, 1985. – 254 с.
- 10 Сухомлинский, В. А. Избранные педагогические сочинения: В 3-х т. / В. А. Сухомлинский. – Душанбе: Маориф, 1982. – 622 с.

- 11 Резниченко, Е. С. Теоретические основы воспитания культуры взаимоотношений подростков [Текст] /Е. С. Резниченко. Педагогические науки Международный журнал гуманитарных и естественных наук. С. 160 – 162.
- 12 Фатыхова, Р. М. Психологическая культура человеческих отношений [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskaya-kultura-chelovecheskih-otnosheniy/viewer>
- 13 Тomanova, A. D. Culture of speech and relationship [Электрон. ресурс] / Тomanova, A. D., Tastemir, A. A., Makhambet, M. M. // Форум молодых ученых. –№ 5, 2022, С. 21–30. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/culture-of-speech-and-relationship/viewer> (дата обращения: 15.10.2023).
- 14 Meltem Yıldız, Jale Eldeleklioğlu. Relations between perceived social support, attachment and kindness in high school students // Journal of Pedagogical Research. 2024. Vol. 8, Iss.1, P. 120–142. DOI: 10.33902/JPR.202425168
- 15 Tsameret Ricon, Shani Leopold Katz. The relationship between attachment quality, empathy skills, and moral judgement in adolescents // International Journal of Adolescence and Youth. 2024. Vol. 29, Iss. 1, P. 1–13. DOI: 10.1080/02673843.2023.2297573
- 16 Endendijk, J. J., Groeneveld, M. G., Berkel, S. R., Hallers-Haalboom, E. T., Mesman, J., & Bakermans-Kranenburg, M. J. Gender stereotypes in the family context: Mothers, fathers, and siblings. // Sex Roles. A journal of research. 2013. Vol. 68, P. 577–590. DOI: 10.1007/s11199-013-0265-4
- 17 Diego Gomez-Baya, Antonio Rubio-Gonzalez, Margarida Gaspa de Matos. Online communication, peer relationships and school victimisation: a one-year longitudinal study during middle adolescence. // International Journal of Adolescence and Youth. 2019. Vol. 24, Iss. 2, P. 199–211. DOI: 10.1080/02673843.2018.1509793
- 18 Anett Balogh-Pecsi, Edit Toth, Laszlo Kasik. Social problem-solving, coping strategies and communication among 5th and 7th [Электрон. ресурс] // International Journal of Adolescence and Youth. 2024. Vol. 29, Iss. 1. Режим доступа: <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/02673843.2024.2331592?needAccess=true> (дата обращения: 17.11.2023).
- 19 De Freitas, Sara. Are Games Effective Learning Tools? A Review of Educational Games // Educational technology&society. 2018. Vol. 21, Iss. 2. P. 74–84.
- 20 Kalutskaya, I. N., Eric S. Buhs. Social withdrawal in Russian youth: using the Extended Class Play to examine socio-emotional and academic adjustment. // International Journal of Adolescence and Youth. 2015. Vol. 20, Iss. 4. P. 485–500. DOI: 10.1080/02673843.2013.806270.
- 21 Manuela Barreto, Christina Victor, Claudia Hammond, Alice Eccles, Matt T. Richins, Pamela Qualter. Loneliness around the world: Age, gender, and

cultural differences in loneliness [Текст] // Personality and Individual Differences. 2021. Vol. 169. Режим доступа: <https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110066> (дата обращения: 18.11.2023).